

“ Office dasturlari yordamida maktab o’qitish tizimi samarasini oshirish ”

Ahmadaliyev Boburjon- Andijon davlat universiteti o’qituvchisi
Abdujabborov Madaminjon- Andijon davlat universiteti o’qituvchisi.

Kalit so'zlar: axborot va aloqa Kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), PowerPoint, kompyuter o'yinlari, multimediyalar.

Keywords: information and communication Communications Technology (ICT), PowerPoint, computer games, multimedia.

Ключевые слова: информационно коммуникационные технологии (ИКТ), PowerPoint, компьютерные игры, мультимедиа

Ushbu mavzuning dolzarbligi, hozirgi paytda kompetensiyani dars jarayonida qo'llash, olgan bilimlarini o'quvchilar hayotiy faoliyatlarida foydalana olishlari kerakligi keng muhokamalga qo'yilgan. Maktablarda o'quvchilarni dars jarayoniga qiziqtirish, ularni o'tilgan mavzu yuzasidan mustahkamlash jarayonlarida faollikga chaqirish, boshqa fanlarga bo'lgan qiziqishlarni oshirish eng dolzarb va e'tiborli jarayondir. Bu jarayonlar uchun yangicha metodlar yaratish esa bilim olish jaraonida o'quvchi va o'qituvchilarga samarali natija beradi. Maktab ta'limning davlat ta'lim standarti mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirishni aniqlaydi, uning asosiy vazifasi maktab o'quvchilarining yutuk bilimli, vatanga nafi tegadigan kadrlar tayyorlash bilan bog'liq tomonlarini shakllantirishdir, bu esa o'z navbatida savodxonlik uchun zarur shartdir. Maktab ta'limida turli tomonlarini shakllantirish bilan bir qatorda tariximiz, qadiryatlarimiz, madaniyatimiz va darsliklar bilan keng ishlashga yordam beradi.

Bilimlarni o'zlashtirish uchun sezgir davr maktab yoshidir, chunki aynan shu yoshda bolalarning aqliy va axloqiy rivojlanishiga ta'sir qiladigan barcha turlari shakllanadi.

Ushbu maqolada biz o'qituvchiga multimedia va vizualizatsiyadan foydalangan holda o'quv faoliyatini tashkil etishga imkon beradigan "multimediya taqdimoti" tushunchasini ko'rib chiqamiz va kompyuter dasturiy ta'minotlari ta'lim faoliyati mavzularini hayotiy faoliyatda amaliy qo'llashga yordam beradi. O'quvchilarning bilim olishini tezlashtirishda AKTni o'quv faoliyatida qo'llash orqali natijalarga erishishni ko'rib chiqamiz. Microsoft Office PowerPoint sizga raqamli axborot mahsulotlarini yaratishga imkon beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'quvchilarning qiziqishlarini oshirish uchun asosan rivojlanish o'yinlari qo'llaniladi, shuning uchun dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarishda asosiy talablarni tavsiflash kerak, xususan:

- bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish kerak;
- amaldagi o'yinlar bolalarning yoshiga mos bo'lishi kerak.

Biz o'z metodimiz orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish barobarida, hayotiy faoliyatda kerak bo'luvchi bilimlarni ham berib boramiz. Bu 2X metodida o'quvchilar ikki karra ma'lumotga ega bo'lganliklari uchun shunday nomlangan. Dars jarayoni uchun yaratgan taqdimotlarimiz, mustahkamlash qisimlarimizda 2X medodini qo'llash orqali Vatanimiz, dunyo tarixi, geografik o'rinlari, buyuk simolar, ramzlar, o'simlik va hayvonot dunyosi, cholg'u asboblari, qizil kitob va boshqa bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar bilan tanishib o'rganib boradilar. Bundan tashqari fan o'qituvchilari bilan birgalikda kelishib yangi dars jarayonlari uchun mustahkamlash qismida o'sha fanning predmetlaridan foydalanish o'quvchi uchun yangilik bo'lsa, keyingi o'sha fan uchuntakrorlanish bo'ladi, bu esa o'quvchi bu ma'lumotlarni bilishi, eshitgani yoki o'qigani esiga tushishi orqali ularni darsga qiziqishlarini oshirish, e'tiborlarni tortishimiz mumkin bo'ladi. Bu 2X metodimiz Power Point dasturida tuzilgani uchun uni o'zgartirish osnligi va yengil dastur bo'lganligi uchun har qanday kompyuterda o'rnatib foydalana olishligimiz ham bu metodni bir qulaylik tomoni. Maktab yoshidagi o'quvchilar sinf yoshi kesimidan kelib chiqqan holatda mustahkamlash jarayoni uchun savollar tuzib kelishni o'quvchilarga topshirimiz mukun bo'ladi, bu o'z navbatida o'quvchining mustaqil ish olib borishi, izlanishiga, harakatchangkiga o'rgatadi. 2X metodi faqatgina bizning mamlakatimiz uchun mos emas balki, butun dunyo ta'lim tizimiga moslasha oladigan metoddir. Har bir davlatning o'z tarixi, qadryatlari va qonunlarni bo'lan kabi ular bilan tanishtirishda usgu metoddan foydalish ularning qadryatlari, tarixi bilan bir vaqtda ikki karra a'lumotlar olishiga ko'maklasha oladi.

Bu jarayonlarni taqdimot namoyishida ko'rib o'taylik.

Dars jaroyida mustahkamlash uchun “Buyuk simolar”, “Vatanimiz tarixi”, “O'simlik va hayvonot” den nomlangan 3ta bo'limni ko'rishingiz mumkin. Bu bo'limlarni tanlash orqali bugungi mavzuni mustahkamlovchi savollarga o'tiladi, tanlovni esa o'quvchi amalga oshiradi. Bu jarayonlarimizda har bir qism gippersilka orqali yangi listga bog'langan bo'lin, boshqaruv tugmalari orqali kerakli bo'limga o'tiladi. Bunday bog'lanlari o'quvchiga elektron darslikdan foydalanish kabi muhit yarsa, o'qituvchi uchun ham boshqarish jarayonini aniqlik

bilan amalga oshirishga ko'maklashadi. Bir vaqtning o'zida manitorda namoyon bo'layotgan ma'lumotdab barcha xabar topadi va teng bilim olib boradilar. Bu metodning imkoniyati cheksiz bo'lishiga sabab shundaki uni barcha o'zgartirishi va kerakli ma'lumot joylab, etibor tortishishi mimkun.

Buyuk simolar

Jaloliddin Manguberdi
1199-1231

Savol: O'zbekiston nechta davlat bilan chegaradosh?

Javob:

Ko'rib turganingizdek buyuk simolardan o'quvchi o'z tanlovini amlga oshirish orqali O'zbekistonning nechta davlatlar bilan chegaradoshligi aniqlayotgan bo'lsak, ikkinchi tomonlama buyuk simomizning ko'rinishi, kim ekani, yashab o'tgan vaqtlarini haqida ma'lumolarga ega bo'lyapmiz. Huddi shu kabi Qizil kitoni savollar bo'limini tanlash orqali ham Qizil kitob qanday, nima uchun kerak? Kabi savolarrga javob olishimiz va Qizil kiton tarkibi bilan tanishishimiz mumkun bo'ladi. Uning tarkibiga kiruvchu hayvonot va o'simliklar dunyos bilan tanishishlari esa hayotiy faoliyatda ularni tanib asrashlari, bu haqida do'stlarni ham, oila a'zolarinni ham ogohlantirib, ularni yo'qolib ketish havfidan himoya qilishga ko'maklashadilar.

O'zbekiston Qizil kitobi

Qizil kitob kamayib ketayotgan o'simlik va hayvonot turlarini himoya qiluvchi kitob.

Quyon

Lochin

Jayron

Onduz

To'e'chlisi

Lochin

Savol: 10²

Javob:

2X metodimizning tarkibiy qismi bo'lgan “ Viloyatlar ortiga yashiringan savollarga javob berish ” mustahkamlash o'yinimiz orqali esa davlatimizning hududiy o'rinishi, viloyatlar yer hajmi, joylashuv o'rni, chegaradosh viloyatlar kabi ma'lumotlarga ega bo'lish bilan birgalikda bugungi mavzu savollariga ham javob berib baholanib boradilar. O'quvchi Andijon viloyati ortidagi savoli tanlashi orqali Andijon viloyati bosiladi, bu ean gippersilka orqali savollar bo'limiga olib o'tiladi. O'quvchi qanday javob berishidan qat'iy nazar u bitta ma'lumotga ega bo'ldi, endi savolga javob berdi uni tekshirish uchun javob tugmasi bosiladi va javob shu ekranda namayon bo'ladi. Bunda o'quvchi mavzuni mustahkamlash davomida qarang vancha ma'lumotga ega bo'lmoqda, nafaqat bir o'quvchi balki butun sinf jamoasi buni kuztmoqda. Ushu metodni bir nechta maktablarda qo'llab ko'rdik va samarali natijalarga erishdik, o'ylanmanki bu yangi 2X metodimizni ommalashtirish orqali ta'lim o'quv jarayonlarni rivojlantirishda va ta'lim tizimimizning istiqboli uchun samarali natija beruvchi metod bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Данькин, А.А. Microsoft PowerPoint в формировании пространственных представлений студентов [Электронный ресурс] / А.А. Данькин. – режим доступа: // <http://www.bachk.ru>, свободный.
2. Бородкин Л.И. Историческая информатика в точке бифуркации: движение к Historical Information Science // Круг идей: алгоритмы и технологии исторической информатики: тр. IX конф. АИК / ред. Л.И. Бородкин и В.Н. Владимиров. Москва; Барнаул. 2005. С. 7-21.
3. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 24.11.2018).
4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «(Зарегистрирован в